

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АРТБУКУ ЯК ІНФОРМАТИВНО-ІЛЮСТРАТИВНОГО ВИДАННЯ

Мартинюк Ольга¹, Брянцев Олександр² [0000-0002-9220-0653]

¹ Студент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
martynuko915@gmail.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
член Спілки дизайнерів України, Україна
albrypaper@gmail.com

Анотація. Актуальність даної теми полягає в її значущості для розуміння процесу еволюції форм книг та роль у продовженні та збереженні культурної спадщини. Сам артбук, як форма транслявання, поєднує в собі багато видів, жанрів, способів візуалізації та технік, з яких складається продукт, а дослідження про нього дозволяють нам зрозуміти його осередок – від чого пішов термін та всі частини артбуку. У сфері креативних та творчих професій він є актуальним через його багатофункціональність, яку можуть надати митці. Це спосіб мистецької самовираженості, або ж як посередник передачі інформації про основний продукт. Від початку їх творення і до сьогодні артбуки проходять трансформацію, постійно модернізуючись, щоб відповідати часовому проміжку, в якому вони існують. Саме тому дослідження історії показує нам минулі зміни та відкриває нові перспективи для сучасного мистецтва, графічного дизайну, а також видавничої справи, підсилюючи інтерес до використання інноваційних технологій та різних методик.

Ключові слова: артбук, візуальна поезія, ілюстративний наратив.

Мета полягає у визначенні глобальних змін артбуку як об'єкту в історичному контексті для розгляду процесу трансформації підходів у його створенні.

Артбук має складне та довге історичне творення, а його розвиток відображає різні етапи модернізації стилів, функцій, форматів та візуальних контекстів загалом. Його еволюція базується на символізмі, а через експериментальні методики створювалися нові стилі мистецтва.

Перші прототипи артбуків можна побачити серед рукописних книг, які були розроблені за допомогою ранніх шрифтів. Велика українська енциклопедія

наводить нам наступні приклади: зразки «вузликового» письма (кіпу), «черепашкового» (вампум) тощо, певною мірою артбуками були стародруки: альдини, І. Федоров «Апостол», Ю. Дрогобич «Прогностична оцінка поточного 1483 року» та ін. Їх виготовлення вимагало від автора використання індивідуального підходу до форм, ретельного вибору матеріалів та особливо технік, які б правильно передали інформативні конструкції книги, а творчі підходи були неодмінною умовою мистецьких практик ("Артбук", 2020).

Н. Андрейчук зазначає, що у XII столітті під час перекладу праць Р. Декарда французькою мовою, на початку латинський термін «intellectus» було інтерпретовано на «інтелект» та «здатність до розуміння» – «entendement». Новий переклад відображав прагнення у розумінні поняття інтелекту, тому саме в цей період почали з'являтися перші згадки про «візуальну книгу» (Андрейчук, 2016).

Доктор філологічних наук С. Підпригора у своєму дослідженні наголошує, що митці відігравали важливу роль у створенні книг протягом століть, а особливу увагу треба звернути на період Середньовіччя, коли книги та їх візуальне оформлення набували статусу самостійного витвору мистецтва через унікальність. Гарним прикладом є перше художнє видання В. Блейка «Пісні невинності» 1789 р., що стало основою для наступних продовжувачів у творчих професіях. Але, попри це, повноцінне втілення в роботи цих методик відбулося лише на початку ХХ століття з допомогою художників-авангардистів, що понесли із собою інноваційні ідеї зі своєю естетикою в концепцію книги (Підпригора, 2018).

Англійський поет та художник В. Блейк є важливим елементом в історії артбуку. Його найвідомішими творами стали збірка «Пісні невинності» (1789), «Пісні зрілості» (1794), «Весілля неба і пекла» (1790), «Французька революція» (1791) та інші написані в період французької революції. У своїй творчості він звертається до елементів романтичної фантастики, міфології та особливо біблійних образів, що дозволяє йому передавати атмосферу трагедії соціального гноблення та віри у краще життя. Одними із головних особливостей його робіт слугує символічність мови – протилежні концепти «добро і зло», «уява та реальність», текст та зображення поєднуються в гармонійному синтезі та передають контрасти. Це дало йому змогу відобразити глибину інтелектуальних та емоційних контекстів його робіт. В. Блейк також є творцем ілюстративної частини робіт до Данте «Божественної комедії» та Е. Юнга «Нічних дум» ("Вільям Блейк", 2020).

Повертаючись знову до досліджень С. Підпригори можна помітити ще декілька деталей про історію творення артбуків. На початку ХХ і в першій половині ХХІ століття спостерігається все частіша візуалізація простого повсякденного життя. В цей час почали активно інтегрувати в текст візуальні елементи, ілюстрації, які формували ілюстративний наратив, тому це стало поштовхом до виникнення гібридної форми мистецтва, яке торкнулося

безпосередньо літературного компонента. Також в цей період почали зміщувати акцент лише з текстової частини на гармонійне поєднання обох аспектів. Водночас Д. Друкер зазначає, що митці почали використовувати книгу як візуальний об'єкт саме свідомо, тому такий підхід демонструє неможливість уявлення подання сучасного мистецтва не у формі поєднання тексту та зображення (Підопригора, 2018; Drucker, 1995).

Ще одна важлива постать у формуванні артбуків як жанру – М. Семенко – важлива постать українського футуризму та авангарду на початку ХХ століття. Його індивідуальний та новий підхід до концепції, який базувався на інтеграціях візуальних елементів у текст, стала основою модернізації поезії. Семенко не просто поєднував літературну частину з ілюстративною, він сприймав сам текст як можливість та простір, де це можна було зробити. Захопившись ідеєю залучити читача до вже набутого ним досвіду стало запорукою створення одних з його найкращих робіт, таких, як збірки «Каблепоема за океан» (1920) та «Кобзар» (1924), в яких він модернізує принципи візуальної поезії в авангардно насичену естетику того часу. Також М. Семенко активно виступав проти літературного консерватизму, і саме тому його творчі експерименти виходили за загальноприйняті рамки розуміння поезії ("Артбук", 2020).

У радянський період вплив на творення артбуків сьогодні вплинуло існування самвидаву, що в за словами культурного антрополога М. Скиби, був не просто інструментом ідеологічного опору, а й визначав творче самовираження, особливо в 1960-1980-х роках. Таке нове розуміння книги стало поштовхом до розвитку національної свідомості, що повністю підтверджує своїм існуванням альманах «Скриня» (1971, Львів), яке було орієнтоване на українське культурне відродження.

Український самвидав другої половини 1980-х років почав поєднувати свої стилі із європейськими художніми традиціями, впроваджуючи елементи, які тільки підкреслювали національну ідентичність поєднанням текстових та візуальних структур. Після 1990 року відбувся новий етап розвитку артбуку, а саме творчість П. Макова з його концепцією «нульового топосу». Він проводив дослідження уявного простору, яке не піддається фізичному впливу, використовуючи різні види карт. Ця ідея містила в собі ще декілька основ – суб'єктивний погляд на критику на той час української позиції «місця поза мапою» у світовому контексті та документація взаємодій урбаністичного середовища з хронотопом, що створює новий рівень пізнання простору (Скиба, 2009).

Значну увагу П. Маков приділив збірці «Утопія. Хроніки 1992–2005», де і використав уявний простір для висвітлення робіт інших митців. Після 2005 року його роботи «Дотик» та «Paradiso Perduto» продовжували порушувати важливі теми, такі, як екологічні та урбаністичні виклики, втрата утопії, соціальні та інтимні взаємодії. Артбук в цьому контексті виступав як засіб за допомогою

якого відбувалося переосмислення простору, поєднуючи особистісні рефлексії та проблеми глобального масштабу. В його період активної діяльності також важливий внесок приносили інші митці, такі, як О. Брюховецька, С. Волязловський, А. Белов та С. Попов, що своєю чергою відзначилися оригінальним підходом у створенні та популяризації артбуків.

Як нам зазначає В. Бекар у своєму дослідженні «Візуальна інтерпретація людських почуттів в художній мові артбуку» – артбук виник на стику мистецтва та літератури, тому коли інформаційні технології почали більше розвиватися у друкованій сфері автори повинні були інтегрувати різні види мистецтва, щоб робити книгу більш привабливою. Бекар також підкреслює, що без візуального супроводу артбук трансформується в самостійний об'єкт мистецтва (Бекар, 2020).

Отже, сучасний артбук є продуктом тривалого процесу трансформації, який почався з експериментальних візерунків в літературі, а на сьогодні досяг рівня повноцінного мистецького продукту, що містить в собі інноваційні технології та елементи, які постійно модернізуються. Завдяки різним експериментам із формами, кольорами, елементами, контекстами та сенсами артбук став відображенням процесу переосмислення простору та естетики загалом. Провокуючи читача не тільки на емоційне сприйняття, а й на інтерактивний діалог із мистецтвом, споглядаючи на вже набутий автором досвід, дозволяє йому очікувати незвичності та новизни. Етапи творення артбуку дозволяють нам побачити процес постійного оновлення та адаптації до історичних та культурних сенсів, що може пояснити його вагоме значення у літературі та візуальному спектрі.

Літературні джерела

1. Андрейчук, Н. І. (2016). Культурний семіозис: до поняття візуальної книги. *Studia philologica*, (7), 3–10.
2. Артбук. Електронна версія «Великої української енциклопедії». Відтворено з <https://vue.gov.ua/Артбук>
3. Бекар, В. І. (2020). Візуальна інтерпретація людських почуттів в художній мові артбуку: тези The 4th International scientific and practical conference “Fundamental and applied research in the modern world” (с. 331–335). Львів: Національний університет «Львівська політехніка».
4. Drucker, J. (1995). *The Century of Artists' Books*. New York: Granary Books.
5. Підпригора, С. (2018). Артбук у просторі літератури: художні особливості. *Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство)*, (10), 44–50.
6. Скиба, М. (2009). Авторська книга: між протестом та інфантильністю. *Український журнал*, (4). Відтворено з URL : <http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/374/>
7. Вільям Блейк. URL : <https://www.wikiart.org/uk/vilyam-bleyk>